

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وبعد

المحترمين

السادة مسؤولين/ الموارد البشرية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسعدني أن أرفع إلى مقامكم الكريم خطابي هذا، مرفقاً معه سيرتي الذاتية، راجياً من الله ثم منكم التفضل بالنظر في إمكانية الاستفادة من خبراتي الأكاديمية والمهنية، وبما ينسجم مع أهدافكم الاستراتيجية ومسارات التنمية الوطنية.

أنا أ.د. محمد أحمد بصنوي، أستاذ دكتور ومستشار اقتصادي وتجاري وإداري وقانوني، أمتلك خبرة عملية تتجاوز ستة وثلاثين عاماً في العمل التنفيذي والاستشاري، وتطوير السياسات والبرامج، وبناء الشراكات الدولية، وقيادة المشاريع الوطنية ذات الأثر الاقتصادي المباشر. وقد تشرفتُ خلال مسيرتي بخدمة عدد من الجهات الحكومية، ومجلس الشورى، ومنظمة اليونسكو، وجامعة الملك عبد العزيز، إضافة إلى تأسيس وإدارة مشروعات صناعية، واستثمارية، وزراعية، وصحية، وتقنية، وبنية تحتية داخل المملكة وخارجها.

كما توليت قيادة بيوت خبرة استشارية متعددة القطاعات، وأشرفت على تنفيذ مشاريع التحول الرقمي والحكومة ورفع الكفاءة التشغيلية، وأنتجت العديد من المؤلفات المرجعية في الهندسة الإدارية والحكومة الإلكترونية والاستراتيجيات الرقمية، إلى جانب نشر مقالات اقتصادية وتحليلية بشكل أسبوعي منذ عام ٢٠١٥م وحتى تاريخه.

وإذ أتشرف برفع طلبي هذا، فأني أؤكد جاهزيتي التامة لوضع كامل خبرتي ومعارفي في خدمة جهتكم الموقرة، والمساهمة في تعزيز قدراتها المؤسسية، ودعم برامجها التنموية، وتحقيق قيمة مضافة تتسق مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ وتوجهاتها الاستراتيجية.

شاكرًا لكم وقتكم واهتمامكم،
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

مقدمة: أ.د. محمد أحمد بصنوي

الجوال: 0555581310

البريد الإلكتروني: gayyim@yahoo.com

PROF.DR.MOHAMMAD BASSNEWI

Jeddah, Saudi Arabia • (966)555581310 • gayyim@yahoo.com • [linkedin](#), [Page](#)

Summary

A Professor and Economic, Commercial, Administrative, and Legal Consultant with over 36 years of high-level executive experience in strategic decision-making, international partnership development, and leading national projects with a direct impact on economic development. I have held pivotal roles at the Shura Council, UNESCO, and King Abdulaziz University as a consultant overseeing the implementation of the ERP project. I also led a consulting house at the university, managing multi-sector advisory services for both government and private entities in digital transformation, governance, operational efficiency, policy and regulatory development, as well as security and legal training. I have contributed to the establishment of agricultural, industrial, investment, real-estate development, and infrastructure projects inside and outside the Kingdom. I led programs aimed at improving the quality of education and training and developing human capital. I supervised the development of a major company in the Hajj and Umrah sector, enhancing its catering, housing, transportation, and pilgrimage-service operations. I also launched several initiatives in industry, housing, and foreign capital attraction. Moreover, I have authored numerous reference books on e-government, administrative engineering, human resources, and digital strategies. I have also written research-based analytical economic, political, social, and developmental articles published weekly since 2015 in national and international newspapers, platforms, and economic and financial journals. I believe that sustainable Renaissance begins with industry and the empowerment of national talent, guided by a developmental vision with measurable, investable, and scalable impact, to achieve self-sufficiency.

Education

- Honorary Professor, UNESCO Institute, Kazan, Russian Federation | 2015
- PhD in Business Administration, Human Resource Management, Netherlands | 2007 - 2010
- Master of Business Administration (MBA), Human Resource Management, USA | 2003 - 2005
- Bachelor of Political Science, Faculty of Economics & Administration, USA | 1989 – 1990

Commercial Experience

Independent Commercial Work | 1409 AH – Present

- Establishing and managing several private enterprises and projects across multiple sectors including Hajj and Umrah, agriculture, factory establishment, import and export, real estate development, and infrastructure inside and outside the Kingdom. This included preparing financing, appointing managers and operational staff, drafting internal regulations and policies, acquiring equipment and technical experts, and overseeing marketing and the sale of final products over a span of approximately 38 years.
- Organizing exhibitions and conferences, and attracting sponsors, financiers, and international participants to the present day.

Company Specializing in Embassy Relations | Founder and Development Leader

- Establishing a company connected with several embassies to attract foreign investors, obtaining their permits, and working to match them with projects aligned with their business nature, in collaboration with nationally accredited and experienced companies.

Assessment of Troubled Establishments and Factories | Leader of Evaluation and Development Teams

- Assessing the conditions of distressed companies and factories, and leading multidisciplinary teams to enhance readiness and restore operational stability.

Attracting Global Companies | Partnership Leadership and Business Expansion

- Attracting international contracting, software, pharmaceutical, and defense manufacturing companies to enter and operate within the Kingdom.
- Activating operational partnerships that enhance project productivity, expand economic prospects, and create national employment opportunities, contributing to future empowerment and Saudi workforce localization.

Digital Transformation & E-Government Systems Company | Partner and Developer

- Co-founding a technology company in collaboration with partners from the United Kingdom and Jordan.
- Developing and designing software solutions for e-government systems and building networks, as well as importing and wholesale distribution of computers and related equipment.

Investment Company in Partnership with Members of the Royal Family

- Leading the establishment of an investment company operating inside and outside the Kingdom, and developing and managing diverse investment projects in line with market opportunities.

Hajj & Umrah Company | Development Consultant

- Establishing and operating a company specializing in Hajj and Umrah services, coordinating with multiple countries to bring pilgrims and provide comprehensive hospitality services including housing, transportation, catering, and support within the holy sites.

Satellite Channels | Founder and Director

- Establishing two satellite channels and preparing staff, studios, and programs in Jordan, the United Kingdom, and Bahrain, while supervising technical and administrative operations and funding media production.
- Producing dubbed educational Islamic-themed animated films for children, with adapted scripts that support moral development and promote noble prophetic values and teachings.

Professional Experience

Part-Time Economic Consultant for multiple government and private entities, and the Shura Council

- Providing economic studies, strategic analysis, and supervising coordination files related to national issues.

Head of International Relations, UNESCO | Since 1435 AH

- Building international partnerships and cultural cooperation programs, and representing the organization in official international committees and meetings for African countries.

Member of the International Arbitration Panel, 7th International Conference on Occupational Safety and Health | Global Hackathon

- Under the patronage of the Ministry of Human Resources and Social Development, the National Council for Occupational Safety, and Umm Al-Qura University, in Riyadh.

Leader of a Consulting House, King Abdulaziz University | Economic, Legal, and Security Consulting

- Leading multidisciplinary consulting teams and developing executive solutions for government and private entities.

E-Management Consultant, King Abdulaziz University | 1434–1431 AH

- Leading digital transformation and administrative development projects, managing technical teams, and improving institutional processes for the implementation of the (ERP) project.

Director of Monitoring, Control, and Training, Faculty of Computing, King Abdulaziz University | 1430–1429 AH

- Monitoring academic and administrative performance, implementing quality policies and operational oversight, and training employees according to top human-resource standards.

Contracts Consultant, Waver Company, Ministry of Defense and Aviation | 1416–1412 AH

- Preparing contracts, evaluating contractor obligations, and reviewing technical compliance for projects.

Computer and Communications Supervisor, Raytheon Company, Royal Saudi Air Defense | 1409–1407 AH

- Supervising technical support and communication systems and implementing operational procedures for air defense projects.

Office Manager to the Director of the Taif Region Communications Office, Ministry of Post, Telegraph, and Telephone | 1406–1405 AH

- Managing daily operations and administrative organization of the office, coordinating services and communication with government institutions, and liaising with various departments and the public.

Consulting Experience

- Multi-Sector Consulting

Providing advisory services to civil and military government entities, private-sector organizations, and industrial facilities in line with their operational, administrative, and production needs.

Conducting market and product assessments to identify development opportunities or recommend strategic withdrawal when recurring losses stem from clear, non-recoverable causes.

Proficient in drafting local and international contracts that safeguard organizational interests.

Enhancing the readiness of educational institutions (schools, academies) and rehabilitating underperforming ones in accordance with Gulf and international quality education programs.

- Consulting Clusters

Establishing a major consulting consortium in collaboration with the Ministry of Islamic Affairs' Dawah and Guidance Office, bringing together specialists in family, educational, and social fields.

- International Collaboration

Serving as an agency representative for an American consortium comprising 10 federal bodies supporting universities, institutes, and various sectors, including healthcare, law, media, and industries.

Memberships

- Scientific Member, Arab League
- Certified Professional Trainer, Global Training Center – Canada
- Affiliate Member, Saudi Psychiatric Association
- Member, Saudi Association for Administration
- Honorary Member and Strategic Partner, Arab Society for Human Resource Management
- Founding Member, Cooperative Society for Marine Business

Achievements and Activities

- World Bank Energy Consultant (IEB)
- Establishment and development of factories and investment projects inside and outside the Kingdom.
- Evaluation and enhancement of performance quality in schools, institutes, and colleges.
- Authored several specialized books, most notably: Digital Strategies in Human Resource Management, The Modern Reference in Administrative Engineering, Human Resource Engineering and Its Relation to E-Government, and The Impact of Digital Transformation on Administrative Engineering in Organizations.
- Economic article writer for Makkah newspaper (previously), Al-Madina newspaper (currently), and Saudi Gazette since 2015, publishing weekly.

Projects

- **Technology Projects**

Logistic support and process engineering for establishing the ERP project at King Abdulaziz University and implementing full digital transformation (with a book authored on the subject).

Establishing a technology company specializing in e-government applications, mobile applications, networks, and various software solutions continuing to date along with importing and wholesale distribution of computers and accessories.

- **Media Projects**

Establishing two complete satellite channels (structure – financing – programs – studios).

Dubbing animated episodes with Islamic educational content for children (1411 AH).

Producing documentary programs, promotional content, and films up to the present.

Establishing an advertising, marketing, and media company operating between the Kingdom and Egypt.

- **Educational Projects**

Founding the Saudi–British Academy for Distance Education through global partnerships.

Middle East Agent for the American Group for Educational Project Management.

Establishing a company and the “Rushed Educational School” in Egypt, integrating education with entertainment and applying the Japanese and Finnish curricula to raise a knowledgeable, strong, healthy, and ethical generation.

- **Healthcare Projects**

Establishing, supervising, and implementing four multi-specialty medical clinic groups in Riyadh—from foundation, equipment acquisition, and staffing (Saudi and international), to licensing, insurance integration, marketing, and building market presence and brand recognition in record time.

Establishing two medical complexes in Jeddah for a Muslim American investor to serve the elderly and provide home-care services.

- **Agricultural Projects**

A major commercial-industrial consortium with well-known businessmen at the national economic level to establish Taif rose farms and produce and manufacture all possible derivatives using advanced modern technologies.

Developing several hydroponic farms to produce various vegetables and fruits in Hail, Jazan, and Madinah, and animal feed in Mansoura, Egypt.

- **Industrial Projects**

Establishing a cheese and juice factory in Hail.

Establishing an iron factory in Madinah.

Establishing a prefabricated housing (Porta Camp) and sandwich panel factory in Jeddah.

Supervising and acquiring equipment and technology for various factories (perfume factory, soft drink and energy drink factory, solar panel factory, pallet manufacturing factory, medical products factory).

Currently working on transferring a pharmaceutical factory from the United States to the Kingdom through a Muslim American investor seeking to relocate his entire investments to the Kingdom near the Holy Mosques.

Supervising the establishment of numerous water and plastic factories across the Kingdom.

Establishing a vegetable and fruit sorting, freezing, and packaging factory in 6th of October City, Egypt, with ongoing work to implement a similar project in Hail, God willing.

Specialized Project

Currently working on a concentrated solar power (CSP) plant project for sustainable energy production—completely different from conventional solar plants—in the Republic of Chad.

- **Events, Exhibitions, and Entertainment Projects**

Since 2015, organizing numerous exhibitions, conferences, and events, attracting festival specialists and performers from outside the Kingdom, and hosting them in Jeddah, Al-Baha, Abha, and especially at King Abdullah City, through our company (First Column 1 C O L U M N).

- **Real Estate Development and Infrastructure Projects**

Real-estate consortiums connecting investors with landowners and contracting companies to construct towers—whether for citizen sales or long-term investment.

Attracting qualified investors and contractors and contracting them for major projects across government and private sectors in various construction fields.

Executing infrastructure works in several African countries through the support of our esteemed government to those nations.

- **Commercial and Investment Projects**

Importing and exporting various products between Arab and African countries, as well as importing European medical devices and heavy and light equipment for construction companies and hotels, including furnishing services.

Article and Research Series

- **No Renaissance Without Industry Series**

Focus: Economy, industrial development, and resource investment.

Objective: Highlighting the importance of industry as a driving force for sustainable development and linking national renaissance to local production and self-sufficiency.

- **The World Falls Before the Wisdom and Humanity of the Kingdom Series**

Focus: Political analysis and international diplomacy.

Objective: Showcasing the Kingdom's leadership and humanitarian role on the global stage and positioning major countries in light of its achievements.

- **Awareness Vaccine for the Decade Series**

Focus: Society, personal development, and intellectual awareness.

Objective: Promoting intellectual and social awareness and addressing contemporary psychological and cultural challenges.

Courses and Certifications

- Senior Leadership Qualification and Strategic Planning programs from King Abdulaziz University.
- Professional certifications in Training of Trainers (TOT), Project Management Professional (PMP), and Enterprise Resource Planning (ERP).
- Advanced courses in administrative leadership, human resource management, quality and institutional excellence, and digital transformation.
- Specialized programs in cognitive-behavioral therapy, psychological assessment, and crisis and disaster psychological support.
- Attendance at international psychiatric conferences under the supervision of global, Saudi, and Egyptian psychiatric associations.
- Certified professional trainer from the Global Training Center, Wendover/Canada, and international auditor in occupational health and safety.
- Previous training participations in quality, marketing, critical thinking, first aid, and intensive English.
- Courses in communication skills, team building, motivation, creative thinking, anger management, e-management, and information security.

Scientific Research

- Contributed to preparing and publishing numerous peer-reviewed scientific studies in reputable international journals, some of which are currently taught at the Global Higher Institute in Egypt.
- These studies are preserved in prominent academic libraries, including: King Abdulaziz University Library, Umm Al-Qura University Library, King Saud University Library, Taif University Library, The Grand Mosque Library in Makkah

Certificates of Appreciation

- Received numerous certificates of appreciation from notable officials and institutions in recognition of academic and professional contributions, including: Minister of Higher Education, Minister of Labor, HRH President of the Tourism Authority, President of King Abdulaziz University, President of King Saud University, President of Taibah University, President of Umm Al-Qura University, President of Taif University, President of the General Presidency for the Affairs of the Two Holy Mosques.

Languages

- **Arabic**
- **English**

الملخص

أستاذ دكتور ومستشار اقتصادي وتجاري وإداري وقانوني أتمتع بخبرة تنفيذية رفيعة لأكثر من ٣٦ عامًا في صياغة القرارات الاستراتيجية، وبناء الشراكات الدولية، وقيادة المشاريع الوطنية ذات الأثر المباشر على التنمية الاقتصادية. شغلت أدوارًا محورية في مجلس الشورى ومنظمة اليونسكو، وجامعة الملك عبد العزيز كمستشار لتنفيذ مشروع ال (ERP)، وقُت بيت خبرة بها لإدارة الاستشارات متعددة القطاعات على المستويين الحكومي والخاص، في مجالات التحول الرقمي، والحوكمة، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتطوير السياسات والتشريعات والتدريب الأمني والقانوني. أسهمت في تأسيس مشروعات زراعية وصناعية واستثمارية، وتطوير عقاري وبنية تحتية داخل المملكة وخارجها، وقيادة برامج لرفع جودة التعليم والتدريب وتنمية رأس المال البشري، واشرفت على تطوير شركة كبرى (للحج والعمرة) وطورت أعمال الاعاشة والإسكان والمواصلات وخدمة المشاعر، أطلقت عدة مبادرات في (الصناعة والإسكان واستقطاب رأس المال الأجنبي)، كما أصدرت العديد من الكتب المرجعية في الحكومة الإلكترونية والهندسة الإدارية والموارد البشرية، والاستراتيجيات الرقمية، وكتبت أبحاث على شكل مقالات اقتصادية تحليلية سياسية اجتماعية تنموية تم نشرها بصفة أسبوعية منذ عام ٢٠١٥م، وحتى اليوم.. في الصحف الوطنية والدولية والمنصات والمجلات الاقتصادية والمالية. أؤمن بأن النهضة المستدامة تبدأ من الصناعة وتمكين الكفاءات الوطنية وفق رؤية تنموية ذات أثر يمكن قياسه واستثماره وتطويره، للوصول الى الاكتفاء الذاتي.

التعليم

- بروفييسور فخري، معهد اليونسكو، كازان، روسيا الاتحادية | ١٤٣٦هـ
- دكتوراه في إدارة الأعمال، تخصص إدارة الموارد البشرية، هولندا | ١٤٣١-١٤٢٨هـ
- ماجستير في إدارة الأعمال، تخصص إدارة الموارد البشرية، الولايات المتحدة الأمريكية | ١٤٢٥-١٤٢٣هـ
- بكالوريوس علوم سياسية، كلية الاقتصاد والإدارة، الولايات المتحدة الأمريكية | ١٤١٠-١٤٠٩هـ

الخبرات التجارية

العمل التجاري الحر | منذ ١٤٠٩هـ - حتى الآن

- تأسيس وإدارة عدد من المنشآت الخاصة والمشاريع في مجالات متعددة.. سواء الحج والعمرة او الزراعية منها او انشاء المصانع او في الاستيراد والتصدير او التطوير العقاري والبنية التحتية، داخل المملكة وخارجها، ابتداء من تهيئة التمويل، وتعيين المدراء والكوادر التشغيلية، وإعداد اللوائح والأنظمة الداخلية، وجلب المعدات وخبراء التقنية.. الى التسويق وبيع المنتج النهائي وذلك على مضي ٣٨ عاما
- إقامة المعارض والمؤتمرات، واستقطاب الرعاة والممولين، والمشاركين الدوليين، وحتى الان.

شركة متخصصة بالتعامل مع السفارات | قائد التأسيس والتطوير

- تأسيس شركة مرتبطة بعدد من السفارات لجلب المستثمرين من الخارج. وتهيئة تصاريحهم والسعي لتسليمهم المشاريع المناسبة لطبيعة أعمالهم بمشاركة الشركات الوطنية ذات الخبرات والتصنيف المعتمد الرسمي.

تقييم المنشآت والمصانع المتعثرة | قائد فرق التقييم والتطوير

- تقييم أوضاع الشركات والمصانع المتعثرة. وقيادة فرق متعددة التخصصات لرفع جاهزية المنشآت واستعادة الاستقرار التشغيلي.

استقطاب الشركات العالمية | قيادة شراكات وتوسّع أعمال

- استقطاب شركات مقاولات وبرمجيات ومصانع للأدوية والسلاح عالمية للدخول والعمل داخل المملكة. وتفعيل شراكات تشغيلية تسهم في تعزيز القدرة الإنتاجية للمشروعات، وفتح افاق كبيرة للاقتصاد وتوظيف المواطنين للتمكين المستقبلي واحلال الكوادر السعودية

شركة تقنية للتحول الرقمي ونظم الحكومة الإلكترونية | شريك ومطور

- تأسيس شركة تقنية بالتعاون مع شركاء من بريطانيا والأردن. وتطوير وتصميم البرامج والحلول التقنية الخاصة بالحكومة الإلكترونية وبناء الشبكات، واستيراد وبيع أجهزة الكمبيوتر ومستلزماتها بالجملة.

شركة استثمارية بالشراكة مع أصحاب السمو الملكي

- قيادة تأسيس شركة استثمارية تعمل داخل وخارج المملكة. وتطوير وإدارة مشاريع استثمارية متنوعة وفق فرص السوق.

شركة حج وعمرة | مستشار التطوير

- إنشاء وتشغيل شركة متخصصة في خدمات الحج والعمرة. والتنسيق مع عدة دول لجلب المعتمرين وتقديم خدمات الضيافة كاملة سكن ومواصلات واعاشة وخدمات المشاعر.

قنوات فضائية | مؤسس وموجه

- تأسيس قاتين فضائيتين وتجهيز الكوادر والاستوديوهات والبرامج في الأردن وبريطانيا والبحرين. والإشراف على التشغيل الفني والإداري وتمويل الإنتاج الإعلامي.
- دبلجة الأفلام الكرتونية للأطفال وتحويرها بسيناريو إسلامي تعليمي يفيد النشأ وبيدهم على الفضائل والسنن النبوية العظيمة.

الخبرات الوظيفية

- مستشار اقتصادي غير متفرغ للعديد من الجهات الحكومية والخاصة ، ومجلس الشورى
تقديم الدراسات الاقتصادية والتحليل الاستراتيجي والإشراف على الملفات التنسيقية للقضايا الوطنية.
- رئيس العلاقات الدولية ، منظمة اليونسكو | منذ ١٤٣٥ هـ
بناء الشراكات الدولية وبرامج التعاون الثقافي وتمثيل المنظمة في اللجان والاجتماعات الرسمية الدولية ، للدول الافريقية
- عضو هيئة التحكيم الدولي ، المؤتمر الدولي السابع للسلامة والصحة المهنية | الهاكاثون العالمي
تحت رعاية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمجلس الوطني للسلامة المهنية وجامعة أم القرى ، بمدينة الرياض
- قائد بيت خبرة ، جامعة الملك عبدالعزيز | الاستشارات الاقتصادية والقانونية والأمنية
قيادة فرق استشارية متعددة التخصصات وتطوير حلول تنفيذية للجهات الحكومية والخاصة.
- مستشار الإدارة الإلكترونية، جامعة الملك عبد العزيز | ١٤٣٤-١٤٣١ هـ
قيادة مشاريع التحول الرقمي والتطوير الإداري وإدارة فرق التقنية وتحسين الإجراءات المؤسسية، لتنفيذ مشروع (ERP)
- مدير المتابعة والرقابة والتدريب، كلية الحاسبات، جامعة الملك عبد العزيز ١٤٣٠-١٤٢٩ هـ
مراقبة الأداء الأكاديمي والإداري وتطبيق سياسات الجودة والمتابعة التشغيلية، وتدريب الموظفين على أعلى معايير الموارد البشرية.
- مستشار عقود، شركة ويفر، وزارة الدفاع والطيران | ١٤١٦-١٤١٢ هـ
إعداد العقود وتقييم التزامات المقاولين ومراجعة المطابقات الفنية للمشاريع.
- مشرف الحاسب والاتصالات، شركة ريشيون، الدفاع الجوي الملكي السعودي | ١٤٠٩-١٤٠٧ هـ
الإشراف على أنظمة الدعم التقني والاتصالات وتنفيذ الإجراءات التشغيلية، لإدارة مشاريع الدفاع الجوي.
- مدير مكتب مدير منطقة الطائف للاتصالات، وزارة البرق والبريد والهاتف | ١٤٠٦-١٤٠٥ هـ
إدارة العمليات اليومية والتنظيم الإداري للمكتب وتنسيق الخدمات والاتصال بالمؤسسات الحكومية، والتواصل مع جميع الأقسام والإدارات المختلفة والجمهور.

الخبرات الاستشارية

- استشارات متعددة القطاعات
تقديم الاستشارات للجهات الحكومية المدنية والعسكرية، والخاصة والمصانع، وفق احتياجاتها التشغيلية والإدارية والإنتاجية.
تقييم السوق والمنتجات وتحديد فرص التطوير أو ضرورة الانسحاب الاستراتيجي.. حين وجود خسائر متكررة بأسباب واضحة لا يمكن تجاوزها وإتقان صياغة العقود المحلية والدولية بما يخدم مصلحة المنشآت.
رفع جاهزية الجهات التعليمية (مدارس، أكاديميات) ومعالجة المتعثر منها وفق برامج تجويد التعليم الخليجية، والعالمية
- تجمعات استشارية
إنشاء تجمع استشاري كبير بالتعاون مع مندوبية الدعوة والإرشاد يضم مختصين في الأسرة، والتربية، والجانب الاجتماعي.
- التعاون الدولي
وكالة للمجموعة الأمريكية التي تضم ١٠ هيئات فرالية لدعم الجامعات والمعاهد و عدة قطاعات (مستشفيات، قانون، إعلام، صناعات...)

العضويات

- عضو علمي لدى جامعة الدول العربية.
- مدرب محترف معتمد من المركز العالمي للتدريب، كندا .
- عضو منتسب بالجمعية السعودية للطب النفسي.
- عضو بالجمعية السعودية للإدارة.
- عضو شرف وشريك استراتيجي بالجمعية العربية لإدارة الموارد البشرية.
- عضو مؤسس للجمعية التعاونية للأعمال البحرية.

الإجازات والأنشطة

- مستشار البنك الدولي للطاقة (IEB)
- تأسيس وتطوير مصانع ومشاريع استثمارية داخل وخارج المملكة.
- تقييم ورفع جودة الأداء في المدارس والمعاهد والكلية.
- قُتبت بتأليف عدد من الكتب المتخصصة، من أبرزها: الاستراتيجيات الرقمية في إدارة الموارد البشرية، والمرجع الحديث في الهندسة الإدارية، وهندسة الموارد البشرية وعلاقتها بالحكومة الإلكترونية، وأثر التحول الرقمي على الهندسة الإدارية بالمؤسسات.
- كاتب مقالات اقتصادية في صحيفة مكة سابقاً، وصحيفة المدينة حالياً، وصحيفة Saudi Gazette منذ عام ٢٠١٥ م وحتى اليوم بصفة اسبوعية

المشاريع

• مشاريع تقنية

الدعم اللوجستي وهندسة الإجراءات لتأسيس مشروع ERP لجامعة الملك عبد العزيز والتحول الإلكتروني الشامل. (وتم تأليف كتاب بصدها) تأسيس شركة تقنية متخصصة في تطبيقات الحكومة الإلكترونية وتطبيقات الجوال والشبكات والبرمجيات المختلفة، حتى الآن، (استيراد وبيع أجهزة الكمبيوتر واكسسواراته بالجملة).

• مشاريع إعلامية

تأسيس قاتنين فضائيتين كاملة (هيكلة - تمويل - برامج - استوديوهات).
دبلجة الحلقات الكرتونية بصفة تعليمية إسلامية تربوية للأطفال (١٤١١هـ)
انتاج برامج وثائقية، ودعائية، وافلام حتى الان
تأسيس شركة تسويق ودعاية وإعلان حتى الان ما بين المملكة ومصر.

• مشاريع تعليمية

تأسيس الأكاديمية السعودية البريطانية للتعليم عن بعد عبر شراكات عالمية.
وكيل الشرق الأوسط للمجموعة الأمريكية لإدارة المشروعات التعليمية.
تأسيس شركة ومدرسة رشد التعليمية بجمهورية مصر لدمج التعليم بالترفيه مع تطبيق المنهج الياباني والفنلندي لتنشئة جيل فاهم قوي متماسك صحة وعلماء واخلاقاً.

• مشاريع صحية

تأسيس وإشراف وتنفيذ أربع مجموعات لعيادات طبية متعددة التخصصات بمدينة الرياض من التأسيس وجلب المعدات وتهيئة الكوادر ما بين سعودية واجنبية الى التراخيص والربط مع شركات التأمين والتسويق والارتباط بالسوق وصناعة الاسم في أقصر وقت.
تأسيس مجمعين طبيين بجدة لمستثمر امريكي مسلم لخدمة كبار السن والرعاية المنزلية.

• مشاريع زراعية

تكتل تجاري صناعي كبير مع مجموعة رجال اعمال معروفة على الصعيد الاقتصادي المحلي لعمل مزارع الورد الطائفي وإنتاج وتصنيع كل ما يمكن انتاجه منه بأحدث التقنيات الحديثة.
عمل عدة مزارع مائية هيدروبونيك (Hydroponic) لإنتاج خضروات وفواكه مختلفة بمدينة حائل وجيزان والمدينة المنورة والاعلاف الحيوانية بمدينة المنصورة بجمهورية مصر العربية.

• مشاريع صناعية

انشاء مصنع اجبان وعصائر بمدينة حائل.
انشاء مصنع حديد بالمدينة المنورة.
انشاء مصنع للبيوت الجاهزة (Porta camp) وسندويتش بانيل (sandwich panel) بمدينة جدة .
الإشراف وجلب المعدات والتقنية (مصنع للطور، مصنع للمشروبات الغازية والطاقة، مصنع الألواح الشمسية، مصنع طبالي التحميل، مصنع المنتجات الطبية).
العمل الحالي على نقل مصنع ادوية من أمريكا الى المملكة من خلال مستثمر امريكي مسلم يرغب بنقل كامل استثماراته الى المملكة ومجاورة الحرمين.
الإشراف على تأسيس العديد من مصانع المياه والبلاستيك في انحاء المملكة.
انشاء مصنع فرز وتجميد وتغليف الخضار والفواكه بجمهورية مصر بمدينة 6 أكتوبر والان العمل على ذلك بمدينة حائل انشاء الله.

مشروع نوعي

حاليا في صده مشروع محطات طاقة شمسية مركزة (CSP) لتوليد طاقة مستدامة وهي تختلف كلية عن المحطات المعهودة وذلك بدولة تشاد.

• مشاريع إقامة المعارض والترفيه

منذ عام ٢٠١٥م العديد والعديد من إقامة المعارض والمؤتمرات (Events) والمناسبات واستقطاب المختصين بالمهرجانات والعروض من خارج المملكة وإقامة ذلك بمدينة جدة والباحة وابها وعلى وجه الخصوص بمدينة الملك عبد الله وذلك من خلال شركتنا (القائم الأول 1 C O L U M N)

• مشاريع التطوير العقاري والبنية التحتية

تكتلات عقارية والربط بين المستثمرين وملاك الأراضي وشركات المقاولات لبناء الأبراج سواء لغرض البيع للمواطنين أو الاستثمار طويل الأمد جلب المستثمرين والمقاولين ذوي الاختصاص وتأهيلهم وتسلينهم مشاريع كبرى لدى القطاعات الحكومية والخاصة في شتى أنواع الإنشاءات القيام بأعمال البنية التحتية لدى بعض الدول الأفريقية من خلال دعوات حكومتنا الرشيدة لتلك الدول

• مشاريع تجارية واستثمارية

استيراد وتصدير منتجات عديدة مختلفة ما بين الدول العربية والأفريقية. واستيراد أجهزة طبية أوروبية ومعدات أيضا ثقيلة وخفيفة للمقاولات والفنادق وتأثيرها..

سلاسل المقالات والأبحاث

- سلسلة لا نهضة إلا بالصناعة
- المحور: اقتصاد وتنمية صناعية واستثمار للموارد.
- الهدف: إبراز أهمية الصناعة كقوة دافعة للتنمية المستدامة وربط النهضة بالإنتاج المحلي والاكتفاء الذاتي.
- سلسلة العالم يسقط أمام حكمة وإنسانية المملكة
- المحور: تحليل سياسي ودبلوماسي دولية.
- الهدف: إبراز الدور القيادي والإنساني للمملكة على الساحة العالمية وتقديم الدول العظمى أمام ما قامت به .
- سلسلة لقاح الوعي بالعشرية
- المحور: مجتمع وتنمية ذاتية ووعي فكري.
- الهدف: نشر الوعي الفكري والاجتماعي ومواجهة التحديات النفسية والثقافية المعاصرة

الدورات والاعتمادات

- برامج تأهيل القيادات العليا والتخطيط الاستراتيجي من جامعة الملك عبد العزيز.
- شهادات مهنية في تدريب المدربين (TOT)، إدارة المشاريع الاحترافية (PMP)، وتخطيط موارد المؤسسات (ERP)
- دورات متقدمة في القيادة الإدارية، إدارة الموارد البشرية، الجودة والتميز المؤسسي، والتحول الرقمي.
- برامج تخصصية في العلاج المعرفي السلوكي، التقييم النفسي، والدعم النفسي في الأزمات والكوارث.
- حضور مؤتمرات عالمية للطب النفسي تحت إشراف الجمعيات العالمية والسعودية والمصرية للطب النفسي.
- مدرب محترف معتمد من المركز العالمي للتدريب، فالدوفر / كندا، ومحكم دولي في السلامة والصحة المهنية.
- مشاركات تدريبية سابقة في مجالات الجودة، التسويق، التفكير الموضوعي، الإسعافات الأولية، واللغة الإنجليزية المكثفة.
- دورات في مهارات التواصل، بناء فرق العمل، التحفيز، التفكير الإبداعي، إدارة الغضب، والإدارة الإلكترونية وأمن المعلومات.

البحوث العلمية

- شاركت في إعداد ونشر العديد من الأبحاث العلمية المحكمة في مجلات دولية مرموقة، ويُدرَس بعضها حاليًا في المعهد العالمي العالي المصري.
- كما تُحفظ هذه الأبحاث في عدد من المكتبات الأكاديمية المرموقة، منها: مكتبة جامعة الملك عبدالعزيز ، مكتبة جامعة أم القرى ، مكتبة جامعة الملك سعود ،مكتبة جامعة الطائف ، مكتبة المسجد الحرام بمكة المكرمة.

شهادات الشكر والتقدير

- حصلت على العديد من شهادات الشكر والتقدير من شخصيات وجهات رسمية، تقديرًا لإسهاماتي الأكاديمية والمهنية، ومن أبرزها: معالي وزير التعليم العالي ، معالي وزير العمل ، صاحب السمو الملكي رئيس هيئة السياحة ،مدير جامعة الملك عبدالعزيز ،مدير جامعة الملك سعود ،مدير جامعة طيبة ، مدير جامعة أم القرى ، مدير جامعة الطائف ، رئيس الرئاسة العامة لشؤون الحرمين.

اللغات

- العربية
- الإنجليزية

أ.د محمد أحمد بصنوي

ات ا

0555581310

gayyim@yahoo.com

دي

1967م

ة

ا ا

* رئيس العلاقات الدولية اليونيسكو / كازان
* مستشار جامعة الملك عبدالعزيز وبعض
الجهات الحكومية والخاصة
* مؤسس مبادرات : ((النهضة الا بالصناعة))
ومبادرة ((السكن الاقتصادي جودة عالية))
ومبادرة ((اكمل حياتك واحفادك في اطهر
وامن بقاع الأرض))
بترقية من صاحب السمو الملكي امير منطقة
مكة المكرمة ومستشار خادم الحرمين .
* تأسيس اول كيان في الشرق الاوسط (طبي ،
تعليمي ، ترفيهي)

و رئيس مجلس إدارة شركة رشد التعليمية

https://www.facebook.com/Ruche_d20?mibextid=ZbWKwL

* رئيس مجلس ادارة شركة " رابطة الإعمار"
* نائب رئيس مجلس ادارة " مجموعة صقل
المحدودة"

<https://alshamalnews.com/?p=66391>

* الوكيل الحصري والممثل للمجموعة
الامريكية لإدارة المشروعات التعليمية "
الشرق الاوسط

<https://youtu.be/jaTwxYtZMEQ>

*نائب رئيس (مجمع الاستشارات والتدريب)
اقتصادية _ امنية _ ادارية _ قانونية _ تقنية
معلومات _ بحرية _ إنشائية

وهو احد بيوت خبرة جامعة الملك عبدالعزيز
* رئيس مكتب الاستثمار (الحمراء)

تطوير عقاري/ صناعي/ زراعي/ حج و عمره

ات

1436 هـ نيل درجة بروفييسور فخري من معهد اليونسكو كازان روسيا الاتحادية

1428 - 1431 هـ حاصل على درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال (إدارة الموارد البشرية) من هولندا .

1423 - 1425 هـ حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال (إدارة الموارد البشرية) من أمريكا .

1409 - 1410 هـ حاصل على درجة البكالوريوس من كلية الاقتصاد و الاداره قسم علوم سياسيه من امريكا

<https://youtu.be/woXbprxcP2k>

ا ا

إ تأسيس شركة مرتبطة بالسفارات لجلب المستثمرين وتهيئة تصاريحهم وتسليمهم المشاريع بما يتناسب مع نشاطاتهم من بلدهم وتهيئة دخول أموالهم.

<https://youtu.be/mbza3U3dHkc>

مستشار البنك الدولي للطاقة IEB

<http://www.makkah-newss.com/tfr/8708>

إ تم التأسيس والإشراف والتطوير لعدة مشاريع ومصانع داخل المملكة وخارجها

إ تقييم ورفع الجودة لدى المدارس والمعاهد والكلينات التعليمية بشتى تخصصاتها

إ التعامل مع شخصنا .. هو تعامل مع فريق من الأكاديميين والخبراء في عدة تخصصات ... فإن حصيلة عمل 36 عاما

وتولي عدة مناصب قيادية وتجارية ، ادى الى شبكة معرفية كبيرة جدا بفضل الله داخل العالم العربي ، والعديد من الدول

<https://youtu.be/LRcVxlnLS7o>

* لنا عدة مقابلات وحوارات إذاعية وتلفزيونية

* لنا كتب ومؤلفات متوفرة بجرير والمكاتب الكبرى وتدرس في بعض الجامعات

تم مؤخرا تدشين كتاب (الاستراتيجيات الرقمية في إدارة الموارد البشرية بالمؤسسات)

<https://share.google/2Brhtla078PypxUfX>

كتاب (المرجع الحديث في الهندسة الإدارية)

<https://aawsat.com/home/article/508046/%D8%A3%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA>

كتاب (هندسة الموارد البشرية وعلاقتها بالحكومة الالكترونية)

<http://archive.aawsat.com/details.asp?section=19&article=696537&issueno=12353#Vpou95-8bqA>

* لنا مقالات اقتصادية اسبوعية بجريدة مكة وسعودي جازيت والمدينة وبعض الصحف الأخرى

بدأت بصحيفة مكة الورقية كل يوم خميس منذ سبع سنوات بعنوان رئيسي

<https://2u.pw/dndOUqPx> " لا نهضة إلا بالصناعة "

والآن بصحيفة المدينة الورقية كل اثنين وللجنة الثامنة بحمد الله

وهي احصاءات وارقام حديثة لدراسات بحثية مطولة تحفز المستثمر على العمل بالصناعة

<https://www.al-madina.com/author/2061/%D8%A3%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D8%B5%D9%86%D9%88%D9%8A>

قامت " سعودي جازيت العالمية

بترجمة بحتنا الى اللغة الانجليزية ونشرها على صيغة مقالات بعد ان قامت عدة صحف بتكرار نشرها

<http://saudigazette.com.sa/article/512251/BUSINESS/UNESCO>

البحوث في الكيوبديا العالمية:

<http://www.qpedia.org/posts/42.html>

البحوث بصحيفة الفابيتا:

<https://2u.pw/di5h56o>

ا ا

مستشار اقتصادي ، غير متفرغ وأول استقبال في مجلس الشورى

<https://youtu.be/eCTDtCoAtIlg?si=c6qWZwM42ie9ET1>

<https://youtu.be/ti5eH33PDFE?feature=shared> محكم دولي للسلامة والصحة المهنية

منذ 1435 هجرية _ رئيس العلاقات الدولية اليونيسكو _ مستشار لعدد قطاعات حكومية

وقائم على احد بيوت خبرة جامعة الملك عبد العزيز للاستشارات والدراسات

(الاقتصادية + الإدارية + الأمنية + القانونية + تقنية المعلومات + التعليمية + الإنشائية)

<http://www.makkah-newss.com/tfr/7170>

1431 هـ _ 1434 هـ مستشار الإدارة الالكترونية بجامعة الملك عبد العزيز بجدة.

1429 هـ _ 1430 هـ مدير المتابعة والرقابة بكلية الحاسبات بجامعة الملك عبد العزيز .

1412 - 1416 هـ مستشار عقود لشركة ويفر المتعاقدة مع وزارة الدفاع والطيران .

1409 - 1412 هـ (أمين جناح قائد القوات والمسئول عن مزاد رجيع الشركات المتعاقدة مع مقام وزارة

الدفاع والطيران) وذلك من خلال شركة ريثيون المتعاقدة مع الوزارة.

1407 - 1409 هـ (مشرف أجهزة الحاسب الآلي والاتصالات "تفرغ جزئي") بشركة ريثيون المتعاقدة مع

قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي <https://youtu.be/LRcVxlnLS7o>

1405-1406 هـ (مدير مكتب مدير منطقة الطائف للاتصالات) بوزارة البرق والبريد والهاتف .

ا ا و ا

1_ جامعة الدول العربية (عضو علمي)

2_ المركز العالمي بكندا بفانوفو (مدرّب محترف)

3_ الجمعية السعودية للطب النفسي (عضو منتسب)

4_ الجمعية السعودية للإدارة (عضو)

5_ الجمعية العربية لإدارة الموارد البشرية (عضو شرف) وشريك استراتيجي

6_ عضو مؤسس للجمعية التعاونية للأعمال البحرية